

INKLYUZIV TA'LIMDAGI BOSHLANG'ISH SINIF O'QUVCHILARIDA YOZMA NUTQ BUZILISHLARI

Egamberdiyeva Nigora Azizovna¹, To'xtamurodov Abdulloh Avazbek o'g'li²,
Mirzoraxmonov Shermuhammad Tohirjon o'g'li³

¹CHDPU, Pedagogika fakulteti Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi;
<https://orcid.org/0009-0001-1670-7890>

²CHDPU, Maxsus pedagogika/logopediya III bosqich talabasi;

³CHDPU, Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim III bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18010031>

Annotatsiya. O'quvchilarda yozma nutq buzilishlari nafaqat tashqi omillar, balki miya faoliyatidagi o'zgarishlar natijasida ham yuzaga kelishi mumkin. Maqolada o'quvchilarning yozma nutqida uchraydigan eng keng tarqalgan muammolar, xususan, imlo xatolari, sintaktik xatoliklar, uslubiy noaniqliklar va mantiqiy xatolar ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, yozma nutqdagi buzilishlar miyadagi neyrologik o'zgarishlar, masalan, diqqatni jamlash, xotira va o'rganish jarayonlaridagi qiyinchiliklar bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi ta'kidlanadi. O'quvchilarning yozma nutqni shakllantirish jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklar, o'qituvchilarning metodik yondoshuvlari va o'quv materiallarining ahamiyati haqida muhokama qilinadi.

Abstract. Written speech disorders in students can occur not only as a result of external factors, but also as a result of changes in brain activity. The article examines the most common problems encountered in the written speech of readers, in particular spelling errors, syntactic errors, methodological inaccuracies and logical errors. At the same time, it is argued that disorders in written speech can be associated with neurological changes in the brain, such as difficulties in concentration, memory and learning processes. It discusses the difficulties that arise in the process of forming written speech of students, the methodological approaches of teachers and the importance of educational materials.

Аннотация. Нарушения письменной речи у учащихся могут быть вызваны не только внешними факторами, но и изменениями мозговой деятельности. В статье рассматриваются наиболее распространенные проблемы, встречающиеся в письменной речи учащихся, в частности орфографические ошибки, синтаксические ошибки, стилистические неточности и логические ошибки. Однако отмечается, что нарушения письменной речи могут быть связаны с неврологическими изменениями в головном мозге, такими как трудности с концентрацией внимания, памятью и процессами обучения. Обсуждаются трудности, возникающие в процессе формирования письменной речи учащихся, методические подходы педагогов, значимость учебного материала.

Kalit so'zlar: Disgrafiya, nutq, kognitiv funksiyalar, yozma nutq, miya faoliyati, sintaktik, imloviy xatoliklar, xotira, metodik yondashuv, til.

Keywords: dysgraphia, speech, cognitive functions, written speech, brain activity, syntactic, spelling errors, memory, methodical approach, language.

Ключевые слова: дисграфия, речь, когнитивные функции, письменная речь, мозговая деятельность, синтаксические, орфографические ошибки, память, методический подход, язык.

KIRISH.

Yozma nutq murakkab jarayon bo‘lib, u ko‘p vaqt mehnat talab qiladi. Sintaksis jihatdan qaraganda *yozma nutq* eng to‘liq va mukammal nutqdir. *Yozma nutq* mexanizmlari murakkab bo‘lganligi tufayli uni shakllantirib borishda turli hil qiyinchiliklar kuzatilib turadi. Logopediyada *yozma nutq*dagi nuqsonlar disgrafiya (grekcha dis-buzilish, grafo-yozaman), agrofiya (a-inkor qilish, yo‘q grafo-yozaman), dileksiya (grekcha dis-buzilish, lego o‘qiyman), aleksiya (grekcha a-inkor qilish, yo‘q, lego-o‘qimoq) atamaları bilan yuritiladi.

Disgrafiya *yozma nutq*ning o‘ziga xos buzilishi bo‘lib, yozuvdagi doimiy xatolarda namoyon bo‘ladi. U markaziy asab tizimining yuqori bo‘limlari shakllanmaganligi sababli rivojlanadi va bolalarda tilning grammatik xususiyatlarini egallashni qiyinlashtiradi. M.Y.Ayupaning bergan ma’lumotlariga ko‘ra, disgrafiya boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining 50% dan ko‘prog‘ida kuzatiladi. Tarqalish maktabga qabul qilinayotgan bolalarda fonetik-fonematik yoki *nutq*ning umumiy rivojlanmaganligi bilan bog‘liq.

Yozma nutq boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun tilni o‘rganishning muhim bosqichi bo‘lib, bu jarayonda o‘quvchilarning fikrlash, ifodalash va mantiqiy tushuncha ko‘nikmalari rivojlanadi. *Yozma nutq*ning shakllanishi va uning buzilishlariga oid masalalar, o‘quvchilarning nutqiy rivojlanishi, ilmiy va amaliy nuqtai nazardan muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida *yozma nutq*ni shakllantirish jarayonida ba’zi buzilishlar, masalan, imlo, grammatika, sintaktik va mantiqiy xatolar yuzaga kelishi mumkin. Bu holatlar, o‘quvchilarning kognitiv va neyrologik rivojlanishiga ham bog‘liq bo‘lishi mumkin. O‘quvchilarning *yozma nutq*dagi buzilishlari miya faoliyatidagi o‘zgarishlar bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, bu jarayonda diqqatni jamlash, xotira, va fikrlash jarayonlarining muammolari ko‘p holatlarda o‘z aksini topadi. Shu nuqtai nazardan, *yozma nutq*dagi buzilishlar faqat metodik yondoshuvlar bilan cheklanmay, balki o‘quvchilarning neyrologik va psixologik xususiyatlariga ham bog‘liq ekanligini hisobga olish zarur.

*Yozma nutq*dagi buzilishlarning sabablari ko‘p qirrali bo‘lishi mumkin. Birinchidan, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining yozish va o‘qish ko‘nikmalarining rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan nazariy va amaliy bilimlarning yetishmasligi ta’sir ko‘rsatadi. Ikkinchidan, o‘qituvchilarning metodik yondoshuvlari va dars jarayonida *yozma nutq*ni rivojlantirishga qaratilgan ishlanmalar yetarli darajada ta’minlanmasligi mumkin. Shuningdek, o‘quvchilarni *yozma nutq*ni to‘g‘ri o‘rgatish uchun o‘qituvchilarning individual yondoshuvlari, motivatsiya va ijobiy muhit yaratish masalalari ham muhim ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, *yozma nutq*dagi buzilishlarning fiziologik sabablari ham mavjud. O‘quvchilarda miya faoliyatidagi o‘zgarishlar, masalan, diqqatni jamlash va xotira bilan bog‘liq muammolar *yozma nutq*ning shakllanishiga ta’sir qiladi. Bu o‘zgarishlar neyropedagogik va psixologik jihatdan o‘rganilmoqda. Diqqatning sustligi yoki qisqa muddatli xotira muammolari, o‘quvchilarni *yozma nutq*dagi aniq ifodalashda qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Shuningdek, kognitiv jarayonlarning rivojlanish darajasi ham *yozma nutq*dagi buzilishlarga sabab bo‘lishi mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Disgrafiya — bu yozuv jarayonining qisman o‘ziga xos buzilishidir. Yozuv o‘zida *nutq* faoliyatining murakkab shaklini, ko‘p darajali jarayonini aks ettiradi. Unda turli xil analizatorlar: *nutq*ni eshitish, *nutq*ni harakatga keltirish, kirish, umumiy harakatlantirish analizatorlari ishtirok etadi. Yozuv jarayonida ular orasida yaqindan bog‘lanish va o‘zaro aloqadorlik o‘rnatiladi. Bu

jarayonning tuzilishi yozuv malakalarini o‘zlashtirish bosqichiga, yozuvning maqsadi va xususiyatiga bog‘liqdir. Yozuv og‘zaki nutq jarayoni bilan chambarchas bog‘liq bo‘ladi, hamda uning yuqori darajali rivojlanishi asosida amalga oshadi.

O‘qish va yozishdagi buzilishlar doirasida olib borilgan dastlabki tadqiqotlar nemis olimi, professor Adolf Kussmaul (1822-1902) nomi bilan bog‘lanadi. Olim o‘zining davomli kuzatishlari va tadqiqotlariga tayanib, 1877-yilda nashr qilingan nutqning buzilishi haqidagi tibbiyotga oid risolasida o‘ndan ziyod nutq buzilishlari haqida batafsil ma’lumot beradi va olim mazkur buzilishni “so‘z ko‘rligi” deb ataydi.

Rossiyada o‘qish va yozishdagi anomaliyalar haqida ta’limotning rivojlanishi S.S.Mnuxin, R.A.Tkachev, M.E.Xvattsev, R.E.Levina, A.R.Luriya, O.A.Tokareva, L.F.Spirova, A.N.Korneva, I.N.Sadovnikova nomlari bilan uzviy bog‘liq. Disgrafiya ta’limotining rivojlanish tarixi davomida ushbu murakkab nutq buzilishining tibbiy (S.S.Mnuxin, R.A.Tkachev, A.N.Kornev), psixofiziologik (O.A.Tokareva va boshqalar), psixolingvistik va psixologik-pedagogik (R.E.Levina, R.I.Lalaeva va boshqalar), lingvistik (V.K.Orfinskaya) jihatlarini tadqiq etish orqali muammoga kompleks yondashuv vujudga keldi.

Yetakchi nuqson	Xvatsev (1959)	Tokareva (1969)	Lalayeva (1989)	Kornev (1997)
tovushni talaffuz qilish	grafik nutq buzilishi	-	akustik-artikulyatsiya	paralelllik
fonematik idrok	fonematik	akustik	fonemani aniqlash disgrafiyasi	fonematik
tovushlarni va so‘zlar, gaplarning bo‘g‘in tuzilishini tahlil qilishning metallingvistik operatsiyalari	talaffuz ritmining buzilishi tufayli disgrafiya (tovush tahlili yoki so‘zning bo‘g‘in tuzilishi)	-	tilni tahlil va sintez qilish	tilni tahlil va sintez qilish
leksik-grammatik tuzilish	-	-	agrammatik	-
vizual gnoz	optik	optik	optik	-
harakat funksiyalari	-	harakatli	-	dispraksik

1-rasm. Disgrafiyaning logopedik tasnifi

A.R. Luriya “Yozuv psixofiziologiyasi haqida ocherklar” nomli kitobida yozuvning quyidagi operatsiyalarini ajratib ko‘rsatadi.

Yozuv hissiyotlarining uyg‘onishi, sabab va vazifalardan boshlanadi. Kishi o‘zining fikrlarini qayd etish maqsadida, axborotlarni ma’lum muddatgacha saqlash, ularni boshqa shaxsga yetkazib berish, kimnidir harakatga undash va hokazolar uchun yozayotganini biladi. Inson yozma bayon mazmuni rejasini, fikr dasturini, fikrlarining izchilligini xayolan tuzadi. Bunda boshlang‘ich fikr gapning ma’lum qurilmasiga bog‘liq bo‘ladi. Yozma bayon jarayonida yozayotgan kishi jumlaning yozilishi tartibiga rioya qilishi, yozilgan va navbatdagi yoziladigan so‘zlarga qarab m o‘ljal olishi kerak. Yozilishi kerak bo‘lgan har bir gap so‘zlarga bo‘linadi, shunday ekan yozuvdagi so‘zlar orasida ma’lum bir chegaralanish bo‘ladi.

Tovushlarning xarakteri va ularning soʻzdagi izchilligini aniqlashda baland, past va ichki talaffuz katta oʻrin tutadi. Talaffuzning yozuv jarayonidagi oʻrni haqida koʻpgina tadqiqotchilar fikr bildirishgan. Masalan, L.K.Nazarova 1-sinf bolalari bilan quyidagicha tajriba oʻtkazgan. Tajribaning birinchi bosqichida ularga yozish uchun tanish boʻlgan matn beriladi. Ikkinchi bosqichida ularga talaffuz etilmagan, mazmuni qiyin matn beriladi: bolalar yozuv jarayonida kichkina tilchalarini tishlab olishdi yoki ogʻizlarini ochishdi. Bunday paytlar ular oddiy xat yozishdagiga nisbatan koʻproq xatoga yoʻl qoʻyishdi.

O.A.Tokaryova disgrafiyaning 3 turini: akustik, optik, motor disgrafiyalarni ajratib koʻrsatadi. Akustik disgrafiya eshitish qobiliyatining tabaqalashmagani, tovushni analiz va sintez qilishning yetarli darajada rivojlanmagani kuzatiladi. Optik disgrafiya koʻrish orqali tasavvur eshitishning mustahkam emasligi bilan bogʻliqdir. Bunda kishi maʼlum harflarni anglamaydi, bu harflar talaffuzdagi tovushga mos kelmaydi. Motor disgrafiya qoʻlning yozuv paytida qiyin harakatga kelishi, motor obrazlaridagi aloqalarning, soʻzlarning tovush va koʻrish obrazlari bilan birgalikdagi buzilishi unga xosdir.

Mamlakatimizning yetuk olim va olimalaridan M.Y.Ayupova, Gʻ.B.Shoumarov, R.Shomahmudova, A.Berdieva, O.U.Ablaev, D.S.Qaxarova, U.Y.Fayziyeva, F.U.Qodirovalar ushbu masalalarni nazariy jihatdan oʻrgangan.

NATIJALAR.

Oʻqish va yozuv buzilishlarini oldini olish maktabgacha yoshda oʻtkaziladi. Bu ishlar ayniqsa nutqida kamchiligi boʻlgan bolalar, ruhiy rivojlanishida toʻxtalish boʻlgan, aqli zaif va boshqa anomal bolalar bilan oʻtkazishni taqozo qiladi. Bunda olib boriladigan asosiy ishlar fazoviy koʻrish funksiyasini, diqqat, xotira, analitik-sintetik faoliyat, til analizsintezini shakllantirish, nutqning leksik, grammatik tomonini rivojlantirish va ogʻzaki nutq kamchiliklarini bartaraf etishdan iboratdir.

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, boshlangʻich sinf oʻquvchilarining 57 % ida disgrafiya nuqsoni uchradi. Quyidagi diagrammada Chirchiq shahar 2-sonli umumiy oʻrta taʼlim maktabining boshlangʻich sinflarida disgrafiyaning tarqalish darajasi keltirildi (2-rasm).

2-rasm. Boshlangʻich sinflarda disgrafiyaning uchrash chastotasi

Disgrafiya boshlang'ich ta'lim o'quvchilarining o'qish va yozish malakalariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Biroq, ilgari surilgan pedagogik yondashuvlar va maxsus terapiya usullari yordamida bu muammo bartaraf etilishi mumkin. Disgrafiyani samarali bartaraf etishning ta'lim jarayonidagi ahamiyati juda katta bo'lib, bu jarayon o'quvchilarning nafaqat akademik natijalarini, balki ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini ham sezilarli darajada yaxshilaydi.

Disgrafiyani bartaraf etish o'quvchilarning yozma faoliyatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Yozish malakalarining rivojlanishi o'quvchilarning o'qish va yozishdagi aniq tushuncha va ko'nikmalarini mustahkamlashga imkon beradi. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchilarning matematik va boshqa fanlarda muvaffaqiyatlarini oshiradi, chunki yozma ifodaning o'rganilishi kognitiv jarayonlar — eslab qolish, tahlil qilish va mantiqiy fikrlash — bilan chambarchas bog'liqdir. Disgrafiyani bartaraf etish o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Yozishdagi qiyinchiliklar va tushunmovchiliklar o'quvchilarda ko'pincha o'z-o'zini past baholash va o'qishdan, yozishdan qo'rqish holatlarini keltirib chiqaradi.

Disgrafiyaning bartaraf etilishi, shuningdek, umumiy ta'lim samaradorligini oshiradi. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning yozma ko'nikmalarini yaxshilash, nafaqat boshlang'ich sinfda, balki keyingi bosqichlarda ham ularning muvaffaqiyatli o'qishlari uchun mustahkam asos yaratadi. Bunga qo'shimcha ravishda, o'quvchilarning ruhiy salomatligi va stress darajasi ham yaxshilanadi, chunki yozishdagi muvaffaqiyat o'quvchilarga o'zlarini qulay his qilish va psixologik jihatdan barqaror bo'lish imkonini beradi.

MUHOKAMA.

Ko'pchilik olimlar tomonidan disgrafiya muntazam, tez-tez uchraydigan o'ziga xos xatolar orqali namoyon bo'luvchi yozish jarayonining qisman buzilishi sifatida ta'riflanadi. Disgrafiya nafaqat pedagogik, balki psixologik, sotsial, qolaversa, klinik muammodir. Kasalliklarning xalqaro tasnifiga ko'ra, tibbiy statistika uni alohida patologiya sifatida ajratmaydi, “maktab ta'limida zaruriy ko'nikmalarining shakllanishidagi o'ziga xos buzilishlar” umumiy nomi ostida birlashtiriladi. Bunday anomaliyalarga disgrafiyadan tashqari disleksiya, dispraksiya, diskalkuliya va boshqa ta'limiy nuqsonlar ham kiradi. Ushbu buzilishlarning o'ziga xos deb ta'riflanishi ularning aqliy zaiflik bilan bog'liq emasligi, o'ziga xos mexanizmga egaligi bilan bog'liq. Ta'limiy nuqsonlar bir qancha umumiy jihatlarga ega. Miya disfunktsiyasi belgilarining mavjudligi, alohida kognitiv funksiyalarning rivojlanishidagi nomutanosiblik, muayyan ta'limiy va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan ko'nikmalarni (o'qish, yozish, hisoblash, nutq so'zlash va hokazo) egallashda barqaror qiyinchiliklar shular jumlasidandir. Logopediya, pedagogika, psixolingvistika va tibbiyotga doir adabiyotlarda “disgrafiya” atamasi yozuv o'zlashtirish, yozma nutq faoliyatidagi jiddiy qiyinchiliklarni ifodalash uchun qo'llaniladi. Disgrafiya neyrolingvistika sohasida atroflicha tadqiq etilganligiga qaramay, ko'p jihatlari bilan hali tadqiqot obyekti bo'la oladigan nutqiy patologiyadir. Bolalar yozma nutqining bu holati nisbatan kechroq – XIX asrning oxirlaridan chuqur o'rganila boshlandi. Ayrim ilmiy adabiyotlarda disgrafiya tushunchasini disleksiya, disorfoografiya hodisalari bilan tenglashtirish holatlari kuzatiladi. Shuningdek, disgrafiya va agrafiya tushunchalariga yondashuvda ham chalkashliklar kuzatiladi: “Orttirilgan disgrafiya miya sohasining ma'lum bir qismi biror hodisa (jumladan, miya shikastlanishi, nevrologik kasallik yoki degenerativ sharoitlar) natijasida buzilganida yuzaga keladi, natijada ilgari olingan ko'nikmalar yo'qoladi”. Umuman olganda, disorfoografiya imlo ko'nikmalarini shakllantirish bilan bog'liq qiyinchiliklarni ifodalaydi. Ya'ni o'quvchi imlo qoidalarini yaxshi o'zlashtirmaydi yoki o'zlashtirgan bo'lishiga qaramay, amalda

qo'llash masalasida oqsaydi, jumla tarkibidagi so'zlarni imloviy xatolar bilan yozadi. Disgrafiya esa bola yozuvida xatolarning namoyon bo'lishi imlo qoidalarni yaxshi o'rganmaganligining natijasi emas, bu “o'ziga xos” xatoliklar bo'lib, uning vujudga kelishini faqat psixolingvistik jihatdan tushuntirib berish mumkin. Disleksiya va disgrafiya tushunchalarini ham bir xil patologiyaga nisbatan qo'llash to'g'ri emas. Seliverstov tomonidan yaratilgan logopedik lug'atda disleksiya doimiy xarakterdagi takroriy xatolarda namoyon bo'ladigan o'qish faoliyatining qisman buzilishi sifatida ta'riflanadi va terminning mazkur izohi, bizningcha ham to'g'ri. Albatta, disgrafiya va disleksiyaning kesishish nuqtalari mavjudligini inkor etib bo'lmaydi: mazkur patologiyalar sof shaklda kam uchraydi. Ko'pincha yozishning buzilishi matni o'qish, shuningdek, matn mazmunini idrok qilish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yozuvda qo'pol grammatik xatolarga yo'l qo'yadigan bolalarda o'qish jarayonida ham belgilangan me'yorlardan og'ish holati kuzatiladi.

XULOSA.

Xulosa qilishimiz mumkinki, o'quvchilarning disgrafiyaning namoyon bo'lishi va progressiv dinamikasiga sabab bo'luvchi psixologik xususiyatlarini ochib berish davomli kuzatish va nazariy asoslashni talab qiladi. Disgrafiya muammosi o'ta murakkab hamda ko'p qirrali xarakterga ega bo'lganligi bois, butun miya sohaları va psixik faoliyat shakllarining o'zaro uzviy bog'liqligini hisobga olgan holda tizimli ravishda tadqiq etilishi zarur. Disgrafiya bolaning yozma nutq faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, bu esa uning tobora murakkablashib borayotgan ijtimoiy-madaniy jamiyatda o'z o'rnini topishida duch kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarga sabab bo'lishi mumkin. Boshlang'ich ta'limda disgrafiyaning bartaraf etilishi o'quvchilarning ijtimoiy, ta'limiy va emotsional rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Disgrafiya bilan kurashish bo'yicha amalga oshirilgan pedagogik choralar, o'quvchilarning ta'limdagi muvaffaqiyatlariga va kelajakdagi hayotga tayyorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ахутина Т.В. Нейропсихологический анализ ошибок на письме. М.: Logomag, 2018.
2. Egamberdiyeva.N.A, To'xtamurodov.A.A, Yusupova.Z.E, Norova.D.L. Ijodkor o'quvchini tarbiyalashda innovator o'qituvchining o'rni. “Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ta'lim tarbiya berishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami. III qism. Denov – 2024. 222-226-b.
3. Zulayho, X., Jasmina, T. R., & Durdon, R. (2024). Mayda qo'l motorikasini rivojlantirishda predmetlarni sirt tuzilishini farqlash qobiliyatini rivojlantirish usullarini o'rgatish. PEDAGOGS, 50(1), 20-24.
4. Berninger V.W, May M.O. Evidence-based diagnosis and treatment for specific learning disabilities involving impairments in written and/or oral language. J Learn Disabil. 2011.
5. Лалаева Р.И., Бенедиктова Л.В. Нарушение чтения и письма у младших школьников. Диагностика и коррекция. – Ростов н/Д: Феникс, СПб: Союз, 2004.
6. Peter J, Chung, Dilip R.Patel, Iman Nizami. Disorder of written expression and dysgraphia: definition, diagnosis, and management. – Translational Pediatrics, Oct.,2019.
7. Садовникова И.П. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников. – М.: Владос, 1997. - 255 с.
8. Селиверстова В.И. Понятийно-терминологический словарь логопеда. – М.: Владос, 1997.